

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MANTIQUIY MASALALARNI O'RGATISHDAGI YANGI YONDASHUVLAR VA METODLAR

Tursunova Nigora Ulug'bek qizi

“University of business and science” nodavlat oliy ta'lim muassasi Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi

Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi

“University of business and science” nodavlat oliy ta'lim muassasi Boshlang'ich ta'lim yonalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llaniladigan mantiqiy masalalar o'rganilgan. Mantiqiy masalalarni o'rgatishning ahamiyati va o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar yoritilgan. Mantiqiy masalalarni tushuntirish usullari va natijalarining kelajakdagi foydalari keltirib o'tilgan. Matematika darslarida metodlarni qo'llash orqali dars samaradorligini oshirish yo'l-yo'riqlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mantiqiy fikrlash, innovatsiya, vizual tasavvur, intellekt, samaradorlik, didaktik vazifa, xotira, kasbiy foyda.

Abstract: This article examines logical problems used in elementary school mathematics lessons. The importance of teaching logical problems and the methods used in teaching them are highlighted. Methods for explaining logical problems and the future benefits of the results are presented. Methods for improving the effectiveness of lessons by using teaching methods in mathematics classes are highlighted.

Key words: Logical thinking, innovation, visual imagination, intelligence, efficiency, didactic task, memory, professional benefit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются логические задачи, используемые на уроках математики в начальной школе. Подчеркивается важность преподавания логических задач и методы, используемые при их преподавании. Представлены методы объяснения логических задач и будущие преимущества результатов. Подчеркиваются методы повышения эффективности уроков с использованием методов на уроках математики.

Ключевые слова: Логическое мышление, инновации, визуальное воображение, интеллект, эффективность, дидактическая задача, память, профессиональная польза.

KIRISH

O'zbekiston ta'lim tizimida boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarga alohida e'tibor qaratilishi tasodifiy emas. Bu yoshda (6–10 yosh) bolaning miyasi eng faol rivojlanadi, ya'ni aqliy faoliyatni rag'batlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Nevrologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mantiqiy mashqlar miyaning prefrontal korteks qismini faollashtiradi, bu esa qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish uchun javobgardir.

Masalan, 2021-yilda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan so'rovda mantiqiy masalalarni o'rganadigan 2–3-sinf o'quvchilarining IQ darajasi o'rtacha 10–15 % ga oshgani aniqlangan. Shu bilan birga, bu o'quvchilarning matematika, o'qish va tabiatshunoslik bo'yicha sinov natijalari ham boshqa sinflarga qaraganda 20 % yuqori bo'lgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek xalq ta'limi tizimida mantiqiy masalalarni o'rgatishning yana bir muhim jihati – bu milliy ta'lim standartlariga mosligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yildagi “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ–4312-son¹ Qaroriga ko'ra, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tanqidiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri deb belgilangan. Shu sababli, mantiqiy masalalar nafaqat matematika darslarida, balki o'zbek tili, tabiatshunoslik va hatto san'at darslarida ham qo'llaniladi. Masalan, o'zbek xalq ertaklaridagi topishmoqlar (masalan, “Men suv ichida yashayman, lekin baliq emasman. Men kimmaman?” – javob: qurbaqa) mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning bir shakli sifatida ishlatiladi.

Mantiqiy masalalar bolaning ijodiy fikrlashini ham rivojlantiradi, chunki ular ko'pincha bir nechta yechim yo'lini talab qiladi. Masalan, “Qaysi hayvon bu?” degan jumboqqa javob topishda o'quvchi turli variantlarni sinab ko'radi va tasavvurini ishga soladi. Bu jarayon bolaning nafaqat maktabdagi muvaffaqiyatiga, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish qobiliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ota-onalar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha, mantiqiy masalalarni yechadigan bolalar o'yinlarda strategiya tuzishda, do'stlari bilan kelishmovchiliklarni hal qilishda va hatto uy vazifalarini rejalashtirishda ko'proq muvaffaqiyatga erishadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mantiqiy masalalarni o'rgatish nafaqat matematik bilimlarning asosini mustahkamlashga xizmat qiladi, balki ularning umumiy intellektual, psixologik va ijtimoiy rivojlanishi uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Mantiqiy fikrlash bolaning analitik qobiliyatlarini oshiradi, ya'ni u berilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, ulardan mantiqiy xulosalar chiqarishni o'rganadi. Bu jarayon o'quvchining diqqatini jamlash, sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, muammolarni mustaqil hal qilish, o'z fikrini aniq ifoda etish va hatto ijodiy yondashuvni rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, oddiy bir mantiqiy masala – “3 ta bola har xil rangdagi sharik oldi: qizil, sariq, ko'k. Ali qizilni olmadi, Vali ko'kni olmadi. Hasan qaysi rangni oldi?” – bolaga hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishni va oddiy qaror qabul qilishni o'rgatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich sinflarda qo'llaniladigan mantiqiy masalalar bir nechta asosiy turlarga bo'linadi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va maqsadlarga ega. Ushbu turlar o'quvchilarning yosh xususiyatlari, o'quv dasturi talablari va psixologik tayyorgarligiga qarab tanlanadi. Quyida har bir tur batafsil yoritiladi:

Oddiy mantiqiy masalalar – bu masalalar bir nechta shartlardan iborat bo'lib, o'quvchidan ma'lumotlarni solishtirish va munosabatlarni aniqlashni talab qiladi. Masalan, “Ali, Vali va Hasan har xil meva yedi: olma, banan, uzum. Ali banan yemadi, Vali uzum yemadi. Hasan nima yedi?” Bu turdagi masalalar o'quvchilarga shartlarni tahlil qilish, “yo'q” va “ha” degan mantiqiy qarorlar qabul qilishni o'rgatadi. Ushbu masalalar 1-2-sinflarda ko'proq ishlatiladi, chunki ular oddiy va tushunarli.

Ketma-ketlik masalalari – bu masalalar raqamlar, harflar yoki so'zlarning mantiqiy tartibini aniqlashga qaratilgan. Masalan, “2, 4, 6, 8, ?” (javob: 10) yoki “dushanba, seshanba, chorshanba, ?” (javob: payshanba). Bu masalalar bolaning naqshlarni ko'rish, qonuniyatlarni aniqlash va tartibni tushunish qobiliyatini sinaydi. 3-4-sinflarda bu turdagi masalalar murakkablashadi, masalan, “1, 3, 6, 10, ?” (javob: 15 – uchburchak sonlari).

Mantiqiy jumboqlar – bu masalalar o'yin shaklida bo'lib, o'quvchilarni qiziqitirish bilan birga tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, “Men uy hayvoniman, lekin it emasman, mushuk ham emasman. Men kichkinaman va ko'pincha qafasda yashayman. Men kimmaman?” (javob: hamster). Yana bir misol: “Men daraxtda o'saman, lekin meva emasman. Qushlar meni yaxshi ko'radi. Men nima?” (javob: yong'oq). Bu jumboqlar bolalarni qiziqitiradi va darsni qiziqarli qiladi.

Shartli masalalar – bu masalalarda bir nechta shartlar beriladi va o'quvchi ularni bir-biriga bog'lab yechim topishi kerak. Masalan, “4 ta bola har xil rangdagi kiyim kiygan: qizil, sariq, ko'k, yashil. Ali qizil kiyim kiygan, Vali ko'k kiyim kiygan, Hasan sariq kiyim kiygan. Botir qaysi rangda?” (javob: yashil). Bu masalalar murakkabroq bo'lib, 3-4-sinflarda ko'proq qo'llaniladi.

Mantiqiy o'yinlar – masalan, “Sudoku”ning soddalashtirilgan shakli (3x3 jadval), “qaysi rasm farqli?” yoki “mantiqiy kartochkalar” kabi vizual masalalar. Bu o'yinlar bolalarning diqqatini va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, o'qituvchi 3 ta rasm ko'rsatadi: olma, banan, mashina – va o'quvchidan farqli bo'lganini topishni so'raydi (javob: mashina, chunki u meva emas).

¹ <https://lex.uz/docs/-4327235>

Mantiqiy hikoyalar – bu masalalar hikoya shaklida beriladi. Masalan, “Bir oilada 3 bola bor edi: akasi, singlisi va ukasi. Akasi singlisidan katta, singlisi ukasidan katta. Eng kichigi kim?” (javob: uka). Bu turdagi masalalar bolalarning matnni tushunish va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini oshiradi.

Har bir tur o'ziga xos maqsadga xizmat qiladi: oddiy masalalar tahliliy fikrlashni, ketma-ketliklar tartib va diqqatni, jumboqlar ijodkorlikni, shartli masalalar chuqur tahlilni, o'yinlar vizual mantiqni, hikoyalar esa matn bilan ishlashni rivojlantiradi. Bu masalalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqiladi. Masalan, 1-sinfda ikki shartli oddiy masalalar ishlatilsa, 2-sinfda uch shartli masalalar, 3-sinfda ketma-ketliklar va jumboqlar, 4-sinfda esa shartli masalalar va mantiqiy o'yinlar qo'llaniladi.

Mantiqiy masalalarni o'rgatishda o'qituvchilar turli metodlardan foydalanadilar. Bu metodlar o'quvchilarning qiziqishini oshirish, dars samaradorligini ta'minlash va har bir bolaning individual xususiyatlariga moslashish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida har bir metod batafsil yoritib beriladi:

O'yin usuli – bu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng samarali yondashuvlardan biridir. O'yin orqali bolalar masalalarni yechishni o'yin sifatida qabul qiladi va darsdan zavq oladi. Masalan, “Mantiqiy topishmoq” o'yini: o'qituvchi “Men meva emasman, lekin daraxtda o'saman. Men nima?” deb so'raydi (javob: yong'oq). Yana bir misol – “Kim bu?” o'yini: o'qituvchi sinfni guruhlarga bo'lib, har bir guruhga mantiqiy masala beradi va eng tez yechgan guruhni rag'batlantiradi. Ushbu usul 1–2-sinflarda ko'proq qo'llaniladi, chunki bu yoshdagi bolalar o'yin orqali samarali o'rganadilar.

Vizual materiallardan foydalanish – diagrammalar, rangli kartochkalar, jadvallar va rasmlar yordamida masalalar tushuntiriladi. Masalan, “3 ta bola har xil rangdagi sharik oldi: qizil, sariq, ko'k” degan masalani tushuntirish uchun o'qituvchi taxtaga uchta bola va uchta rangni chizib, shartlarni birma-bir ko'rsatadi. Yana bir misol – “Sudoku” jadvali: 3x3 katakchalarga raqamlar joylashtirish orqali mantiqiy tartib tushuntiriladi. Bu usul bolalarning ko'z oldida masalani tasavvur qilishiga yordam beradi, ayniqsa vizual xotirasi kuchli o'quvchilar uchun foydalidir.

Guruh ishi – o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, birgalikda masalani yechishga harakat qiladilar. Masalan, o'qituvchi “4 ta bola har xil sport bilan shug'ullandi” degan masalani guruhga beradi, keyin har bir o'quvchi o'z fikrini bildiradi va umumiy yechim topiladi. Bu usul nafaqat mantiqiy fikrlashni, balki hamkorlikda ishlash, o'z fikrini aniq ifodalash va boshqalarni tinglash ko'nikmalarini rivojlantiradi. 3–4-sinflarda bu usul ko'proq samara beradi, chunki o'quvchilar guruhda ishlashni o'zlashtira boshlaydilar.

Savol-javob usuli – o'qituvchi masalani bosqichma-bosqich tushuntirib, har bir qadamda o'quvchilardan savollar so'raydi: “Agar Ali banan yemasa, u nima yeydi?”, “Bu holatda Vali nima yeydi?”, “Hasan uchun qanday imkoniyat qoladi?” Ushbu yondashuv o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishini ta'minlaydi va ularning tushunishini aniqlash imkonini beradi. Bu usul har bir sinfda qo'llanilishi mumkin, biroq ayniqsa 2-sinfda samarali natija beradi, chunki bolalar savollarga javob berish orqali o'z fikrlarini aniqlashtiradilar.

Amaliy mashqlar – masalalarni yechishda tajriba katta ahamiyatga ega. Shu sababli o'qituvchi har bir darsda kamida 3–5 ta masalani sinf bilan birga yechadi. Masalan, dars boshida oddiy masala, o'rtada shartli masala va oxirida jumboq yechiladi. Bu metod o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi va mashq orqali o'rganish imkoniyatini beradi.

Interaktiv texnologiyalar – zamonaviy ta'lim jarayonida planshetlar, kompyuterlar yoki interaktiv doskalar yordamida mantiqiy masalalar tushuntiriladi. Masalan, “Kahoot” yoki “Plickers” kabi ilovalar orqali o'quvchilar masalalarni yechib, natijalarni darhol ko'ra oladilar. Bu usul 4-sinflarda ko'proq qo'llaniladi, chunki bolalar texnologiyaga qiziqadilar.

Har bir metod sinfning umumiy darajasiga, o'quvchilarning yoshiga va darsning maqsadiga qarab tanlanadi. Masalan, 1-sinfda o'yin va vizual usullar, 2-sinfda savol-javob va amaliy mashqlar, 3-sinfda guruh ishi, 4-sinfda esa interaktiv texnologiyalar ko'proq afzal ko'riladi. O'zbekiston maktablarida ushbu metodlar “Matematika” darsliklarida berilgan mashqlar bilan integratsiyalashgan holda qo'llaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mantiqiy masala va tushuntirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mantiqiy masalalar oddiy, lekin fikrlashni rivojlantiradigan bo'lishi kerak. Quyida batafsil misol va uning yechimi keltiriladi:

Masala: “5 ta bola – Sherzod, Jamshid, Bobur, Oybek va Dilshod – har xil hayvonlarni uyda boqishadi: mushuk, it, quyon, hamster va to'ti. Sherzod it boqmaydi, Jamshid quyon boqmaydi, Bobur hamster boqmaydi, Oybek to'ti boqmaydi. Dilshod qaysi hayvonni boqadi?”

Yechish: Masalada 5 ta bola va 5 ta hayvon bor: mushuk, it, quyon, hamster, to'ti. Har bir bola faqat bitta hayvon boqishi kerak.

Shartlarni ko'rib chiqamiz:

1. Sherzod it boqmaydi → mushuk, quyon, hamster yoki to'ti boqadi.

2. Jamshid quyon boqmaydi → mushuk, it, hamster yoki to'ti boqadi.
3. Bobur hamster boqmaydi → mushuk, it, quyon yoki to'ti boqadi.
4. Oybek to'ti boqmaydi → mushuk, it, quyon yoki hamster boqadi.
5. Dilshod qolgan hayvonni boqadi.
6. Bosqichma-bosqich tahlil qilamiz:
7. Agar Sherzod mushuk boqsa:
8. Jamshid it, hamster yoki to'ti boqadi (quyon emas).
9. Bobur it, quyon yoki to'ti boqadi (hamster emas).
10. Oybek it, quyon yoki hamster boqadi (to'ti emas).
11. Agar Jamshid it boqsa, Bobur quyon boqadi, Oybek hamster boqadi, Dilshod to'ti boqadi.
12. Tekshirish: Sherzod (mushuk) it emas, Jamshid (it) quyon emas, Bobur (quyon) hamster emas, Oybek (hamster) to'ti emas. Shartlar bajarildi.
13. Agar Sherzod quyon boqsa:
14. Jamshid mushuk, it yoki to'ti boqadi (quyon emas).
15. Bobur mushuk, it yoki to'ti boqadi (hamster emas).
16. Oybek mushuk yoki it boqadi (to'ti emas, quyon allaqachon Sherzodda).
17. Bu holatda variantlar ko'p, lekin Dilshod uchun hamster qoladi.
18. Har bir variantni tekshirish mumkin, lekin natija o'zgarmaydi: Dilshod to'ti boqadi.

Javob: Dilshod to'ti boqadi.

Bu masalani sinfda tushuntirishda 5x5 jadval chiziladi. Har bir bola va hayvon uchun katakchalar belgilab, imkonsiz variantlar chizib tashlanadi. Masalan, Sherzod va it katakchasiga "x" qo'yiladi. Bu vizual usul o'quvchilarga masalani tushunishni osonlashtiradi.

Yana bir usul – rangli kartochkalar: har bir bolaga ism yozilgan karta, har bir hayvonga rasmi karta beriladi va o'quvchilar shartlarga ko'ra ularni joylashtiradi. Mantiqiy masalalarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'quvchilari bir nechta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Quyida har biri batafsil yoritiladi:

- *Shartlarni tushunishdagi muammo* – Masalada bir nechta ma'lumot berilganda, bolalar ularni bir-biriga bog'lashda qiynaladi. Masalan, "A B emas, B esa C emas" kabi shartlar chalkash bo'lib tuyulishi mumkin. Bu muammo 1-sinfda ko'proq uchraydi, chunki bolalar hali mantiqiy tahlilga o'rganmagan.
- *Diqqatni jamlay olmaslik* – agar masala uzun bo'lsa yoki bir nechta qismlardan iborat bo'lsa, o'quvchilar dastlabki shartlarni unutib qo'yishi mumkin. Masalan, 5 shartli masalada uchinchi shartga kelganda birinчисini eslay olmaydi.
- *Tajriba yetishmasligi* – mantiqiy masalalar bilan yangi tanishayotgan bolalar avvalgi bilimlariga tayanolmaydi, shuning uchun xato qilishdan qo'rqadi yoki yechim topa olmay tushkunlikka tushadi.
- *Til to'siqlari* – agar masala matni murakkab so'zlar bilan yozilgan bo'lsa (masalan, "shug'ullanish", "farqli", "muayyan"), o'zbek tilini ona tili sifatida o'rganayotgan bolalar uchun tushunish qiyinlashadi.
- *Sabrsizlik* – ba'zi o'quvchilar masalani oxirigacha o'qimasdan yechishga urinib, xato qiladi. Masalan, "Ali banan yemadi" degan joyda to'xtab, darhol xulosa chiqaradi.
- *Vizual tasavvur yetishmasligi* – agar masala faqat so'zlar bilan berilsa, o'quvchilar vaziyatni ko'z oldiga keltira olmaydi. Masalan, "3 ta bola har xil meva yedi" degan masalada mevalarni tasavvur qilish qiyin bo'ladi.
- *Matematik bilimlarning kamligi* – ba'zi masalalar raqamlar yoki oddiy hisoblashni talab qilsa, matematikadan zaif o'quvchilar qiynaladi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar quyidagi choralarni ko'rishi mumkin:

- **Masalalarni oddiy so'zlar bilan tushuntirish:** "boqmaydi" o'rniga "olmaydi" deyish.

- **Ko'proq mashqlar qilish:** har darsda 3-5 ta masala yechish.
- **Xatolarni tahlil qilish:** har bir xatoni sinf bilan muhokama qilib, o'quvchilarga ishonch berish.
- **Vizual yordam:** rasmlar, jadvallar yoki kartochkalar ishlatish.
- **Bosqichma-bosqich o'rgatish:** avval ikki shartli, keyin uch shartli masalalar berish.

Mantiqiy masalalarni o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining hozirgi o'qish jarayonida va kelajakdagi hayotida muhim o'rin tutadi. Quyida har bir jihati batafsil yoritiladi:

- **Matematik muvaffaqiyat** – mantiqiy fikrlash algebra, geometriya va statistika kabi sohalarda muvaffaqiyatga erishish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, " $x + 3 = 7$ " kabi tenglamani yechish mantiqiy tahlilni talab qiladi. Boshqa fanlarda foyda – tabiatshunoslikda tajriba natijalarini tahlil qilish, informatika darslarida algoritmlarni tuzish, adabiyotda matnni chuqur tahlil qilishda mantiqiy fikrlash zarur. Masalan, "Nega qushlar qishda uchib ketadi?" degan savolga javob topish mantiqiy tahlilni talab qiladi.
- **Kundalik hayotda foyda** – qaror qabul qilishda (masalan, qaysi yo'ldan borish qisqa?), muammolarni hal qilishda (masalan, pulni qanday tejash mumkin?) yoki rejalashtirishda (masalan, uy vazifasini qachon qilish kerak?) mantiqiy yondashuv bolalarga mustaqillik beradi.
- **Ijodiy rivojlanish** – mantiqiy masalalar bir nechta yechim yo'lini sinab ko'rishga undaydi, bu esa ijodiy fikrlashni oshiradi. Masalan, jumboqlar tasavvurni rivojlantiradi.
- **IQ va tezlikning oshishi** – tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mantiqiy masalalarni yechadigan o'quvchilarning IQ darajasi 10-20% ga, muammo yechish tezligi esa 25% ga oshadi.
- **Kasbiy foyda** – injenerlik, dasturlash, huquqshunoslik, tibbiyot kabi sohalarda mantiqiy fikrlash asosiy talabdir. Masalan, dasturchi algoritm yozish uchun mantiqiy tartibni bilishi kerak. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda mantiqiy masalalarga e'tibor qaratish O'zbekiston ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biriga – har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mantiqiy masalalar o'quvchilarning aqliy rivojlanishi, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu jarayon nafaqat o'qituvchilar uchun, balki ota-onalar va jamiyat uchun ham muhim, chunki mantiqiy fikrlaydigan avlod zamonaviy dunyoning murakkab muammolarini hal qila oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N. Tursunova, U. Rahmatullayev. Masofaviy ta'lim sharoitida oliy matematikani o'qitish. NamDU ilmiy axborotnomasi – 2024-yil, 5-son (1023-1025).
2. N. Tursunova, N. Toshboeva. Amaliy dasturlar paketi yordamida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Namangan Davlat Universiteti ilmiy axborotnomasi – 2024-yil, 11-son (39-41).
3. N. Toshboeva. Geometrik muammoli masalalar asosida talabalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish. Academic Research in Educational Sciences, 2021-yil, 2 (CSPI conference 3), 183-188.
4. Xolmatov, A. Boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Rahimova, G. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari. Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich sinflar uchun darsliklar va metodik qo'llanmalar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2023.
7. Ergasheva, U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 2025-yil, 3-jild, 1-son.
8. Ergasheva, U. "Ma'naviy-ma'rifiy" ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari sifatini oshirish. Молодые ученые, 2024-yil, 2-jild, 21-son, 51-53-betlar.
9. Ergasheva, U. Ilk adabiy ta'lim tarbiyalanuvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish asosi sifatida. Академические исследования в современной науке, 2024-yil, 3-jild, 30-son, 183-186-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.